

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Мухаммаджонова Мафтуна

Ташкентский Международный Университет Кимё Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10607325>

Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы усиления и регулирования участия Узбекистана в процессах международной экономической интеграции, курсы валют и особенности валютной политики Узбекистана, даны предложения по эффективному использованию влияния валютно-финансовых отношений на экономику развивающихся стран.

Ключевые слова: обменный курс, валютный рынок, валютная политика, ревальвация, платежный баланс, девальвация, экономика развивающихся стран, глобализация валютно-финансовых отношений, валютные ограничения.

GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON THE INTERNATIONAL
FOREIGN EXCHANGE MARKET

Abstract. This article analyzes the problems of strengthening and regulating Uzbekistan's participation in the processes of international economic integration, exchange rates and features of Uzbekistan's monetary policy, and provides proposals for the effective use of the influence of monetary and financial relations on the economies of developing countries.

Keywords: exchange rate, foreign exchange market, monetary policy, revaluation, balance of payments, devaluation, economy of developing countries, globalization of monetary and financial relations, currency restrictions.

В последние годы процесс глобализации стал одним из основных факторов, определяющих перспективное развитие мирового развития. Сегодня любое государство при определении своей внешней и внутренней политики вынуждено учитывать непосредственно проявления этого процесса и вызываемые им последствия. Общеизвестно, что деньги являются одним из основных рычагов экономики и в некотором смысле одной из сил, управляющих экономикой. Следовательно, его контроль и регулирование напрямую влияют на экономику каждой страны.

В этом отношении валютная политика является важным способом и фактором валютного регулирования. Валютная политика является составной частью монетарной политики, а также одним из основных направлений политики государственного

регулирования экономики. Поэтому валютная политика играет важную роль в предотвращении углубления инфляционных процессов в стране, удовлетворении спроса экономики на денежные средства, повышении уровня использования кредитов кредитных учреждений населением и хозяйствующими субъектами, обеспечении стабильности обменных курсов национальных валют. Это связано с тем, что политика обязательного резервирования является денежно-кредитным инструментом, который напрямую влияет на кредитный потенциал коммерческих банков, включая их способность предоставлять долгосрочные кредиты.

Как известно, внешнеэкономическая деятельность является важным инструментом развития народного хозяйства. Он выражает отношение страны к мировому сообществу и определяет ее перспективы. За счет увеличения экспортного потенциала достигается развитие специализированного производства внутри страны. Разница между стоимостью экспорта и импорта страны, то есть сальдо, является важным экономическим показателем эффективности внешнеэкономической деятельности. Этот показатель оказывает разностороннее влияние на уровень национального дохода. Причина в том, что значительное изменение объемов импорта и экспорта также может вызвать определенные колебания доходов, занятости и уровней цен в стране. В последующие годы в условиях жесткой конкуренции в нашей стране реализуется ряд мер для того, чтобы производимая продукция была востребована на мировых и региональных рынках и занимала прочное место.

В настоящее время в нашей стране реализуется программа импортозамещения и поддержки экспортно-ориентированного производства. Целью данной программы является создание благоприятных условий для устойчивого роста объемов экспорта на основе максимально полного и эффективного использования имеющегося ресурсного и производственного потенциала и его развития.

Для дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности проводится последовательная политика, направленная на широкое привлечение иностранных инвестиций в приоритетные направления, предоставление им гарантий и возможностей, приобретение лицензий.

В качестве приоритетных направлений в совершенствовании и развитии внешнеэкономической деятельности можно назвать:

- Развитие и дальнейшее укрепление экспортной мощи республики, формирование экспортно-ориентированной экономики;

- для расширения экспортных возможностей, проникновения на мировые рынки необходимо, прежде всего, развитие совместных предприятий по производству готовой продукции на основе переработки ценного сырья. Наряду с активным применением стратегии, направленной на расширение экспорта, требуется последовательное проведение политики, направленной на снижение веса импорта, разумное сокращение импорта товаров и продукции собственного производства;

- проведение политики, направленной на дальнейшую либерализацию внешнеэкономической деятельности, предоставление субъектам хозяйствования большей свободы в установлении прямых связей с зарубежными партнерами, реализации своей продукции за рубежом, введение некоторого льготного порядка экспорта и импорта товаров;

- обеспечение взаимозависимости реализуемых промышленных проектов за счет привлечения иностранных инвестиций, развития взаимного экономического и производственного сотрудничества и инфраструктуры между ними и достижения посредством этого производства и производства готовой продукции, предназначенной как для импортозамещения, так и для экспорта;

- дальнейшее усиление политики территориальной диверсификации в рамках проводимых реформ, широкое строительство крупных промышленных объектов не только в центральных районах, но и в отдаленных районах;

- формирование комплекса компонентов внешнеэкономической деятельности специализированных внешнеторговых, лизинговых, консалтинговых и страховых фирм, систем транспорта, связи и коммуникаций, соответствующих интересам и условиям развития внешних связей;

- организация подготовки квалифицированных кадров в области международного права и внешнеэкономической деятельности, банковской системы, расчетно-статистического учета.

Также настало время создать правовую базу для внедрения исламских финансовых услуг в нашей стране. К этому будут привлечены эксперты Исламского банка развития и других международных финансовых организаций. Наш Президент Ш.М.Мирзиеев в своем Послании Олий Мажлису от 24 января 2020 года за чем экономическая интеграция! 80% наших внешнеторговых грузов проходит через транзитные коридоры Казахстана, Кыргызстана и России. Также 50% экспорта нашей готовой продукции, а по отдельным товарам 80% приходится на долю России, бумаги,

Кыргызстана. Учитывая эти факторы и с целью создания благоприятных условий для наших граждан, выезжающих на работу в Россию и Казахстан, сегодня изучаются вопросы, связанные с сотрудничеством Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Мы, конечно, в этом серьезном вопросе опираемся, прежде всего, на его волю, исходя из интересов нашего народа. Поэтому наши народные депутаты и сенаторы должны подробно обсудить этот вопрос в палатах парламента, взять на себя ответственность и сделать обоснованные выводы. Политическая глобализация выражает политическое устройство государств, расширение политических связей между народами и регионами, их взаимозависимость и, в конечном итоге, ведет к их унификации. В этом специфические политические отношения:

- по масштабам глобально и наблюдается, что внутренняя структура всех государств объединена в одну сеть.

- на мировой политической арене формируются новые мощные политические субъекты, такие как транснациональные корпорации, неправительственные и международные организации, международный капитал. Они вызывают отнесение традиционного субъекта политики - суверенитета национальной государственности-ко второму уровню;

- глобализация оказывает значительное влияние на основы международного права. Это приводит к частичной утрате государствами правового суверенитета на своей территории. В результате ограничиваются возможности национальных государств самостоятельно решать не только внешнеполитические, но и внутривнутриполитические вопросы. Проблема, составляющая внутреннюю политику того или иного государства (внутренние раздоры, политическая борьба, избирательные процессы и т.д.), На сегодняшний день приобретает глобальное значение, затрагивая интересы и других государств;

- территориальный фактор, формирующий в сознании людей основу государственного суверенитета, как результат глобализации теряет свое традиционное значение и, естественно, подрывает позиции государственной власти. Другими словами, национальные границы становятся все более прозрачными и размытыми;

- во всем мире под руководством ряда западных стран ускоряется процесс демократизации, в результате чего на специфическое демократическое развитие отдельных стран оказывается сильное влияние извне.

Противодействием данной политике могут служить такие практические средства

воздействия, как штраф, давление на влияние, прекращение возможности кредитования, исключение из членства в международных организациях. Национальная экономическая безопасность-это степень защищенности национальной экономики от негативных внутренних и внешних последствий, угрожающих воспроизводственному процессу страны, приводящих к снижению уровня жизни населения и возникновению социальных конфликтов.

Национальная экономическая безопасность зависит от уровня экономического развития страны, экономического потенциала, объема национального богатства, обеспеченности ресурсами. Используются относительные количественные показатели экономической безопасности в мире. Например, если импорт продуктов питания и других товаров превышает 20% от общего объема импорта, такая ситуация негативно скажется на национальной экономической безопасности, и необходимо будет разработать меры по изменению ее состава. Следовательно, процесс интернационализации хозяйственной жизни может развиваться только в процессе поддержания и поддержания международной и национальной экономической безопасности. Глобализация оказывает значительное влияние на темпы и направления экономического развития всех стран мира. Он широко охватывает сферы использования рабочей силы, производства товаров и услуг, капиталовложений в человеческий фактор, в результате чего повышается эффективность производства, растет производительность труда, усиливаются тенденции к обострению конкуренции. В процессе глобализации совершенствовалась деятельность ранее сформированных интеграционных объединений, кроме того, появлялись новые структуры.

Повышение конкурентоспособности продукции за счет последовательной реализации этих направлений внешнеэкономической деятельности позволит экономике нашей страны занять достойное место в мировом экономическом сообществе. Процесс глобализации в мировом хозяйстве-это объективный исторический процесс, имеющий свои положительные и отрицательные стороны. Рациональное использование его положительных сторон в процессе регулирования международных финансовых рынков и валютных отношений создает важную основу для расширения масштабов движения капиталов, валют и товаров.

Несмотря на широкое изучение международных моделей корпоративного управления, связанных с организацией функционирования финансовых рынков, данный научно-практический опыт слабо применяется в реальном секторе экономики нашей

страны. В результате в деятельности акционерных обществ условия корпоративного управления не выполняются в достаточной мере. Текущее состояние эффективности вторичного рынка, когда ликвидность финансового рынка не соответствует спросу, ослабляет активность населения и других участников рынка ценных бумаг на финансовом рынке.

В условиях рыночной экономики совершенствуется и сводится в единую систему более глубокое научное обоснование сущности экономических понятий учеными, экспертами в сочетании с аргументами, научно-теоретическими взглядами, идеями того времени, выполняющими функции, принципы, особенности, характерные черты, с точки зрения рыночных сегментов и экономических отношений между их участниками. и в соответствии с фундаментальными факторами он развивается научно обоснованно.

В частности, теории экономической сущности Международного финансового рынка были созданы учеными-экономистами, жившими в разные эпохи, посредством их различных идей. Но каждая экономическая категория постоянно совершенствуется на основе современных факторов. Международный финансовый рынок также в настоящее время дополнительно выполняет нетрадиционные современные новые и разнообразные функции. В этом контексте более глубокое изучение его экономической природы с учетом теоретических научных взглядов нескольких ученых-экономистов, современных современных факторов и других специфических аспектов свидетельствует об актуальности темы.

Сходство понятий финансовый рынок и кредитный рынок можно найти и в других источниках. Например, " финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) - это механизм перераспределения капитала между кредиторами и должниками с помощью посредников на основе спроса и предложения на капитал. На практике он представляет собой совокупность кредитно-финансовых учреждений, направляющих денежные потоки от собственников к заемщикам и наоборот. Можно встретить такие понятия, как" основная функция финансового рынка состоит в преобразовании неактивных денежных средств в ссудный капитал".

Таким образом, мы считаем, что использование термина мировые рынки капитала кажется ограниченным. Кроме того, остается неясным, почему кредитный рынок состоит из рынка долговых ценных бумаг и банковских кредитов, при этом отдельно выделяются кредиты, предоставляемые государством и международными организациями. С одной стороны, их целесообразно указывать отдельно, чтобы различать их идентичность, но с

другой стороны, они также попадают в категорию кредитного рынка, только в случае с этим авторским комментарием на другом уровне.

Из узбекских ученых-экономистов А.Вахобов, Н.Жумаев, У.Учебное пособие бурхановых “международные финансовые отношения” основывалось на принципах “международные финансовые рынки - совокупность международных финансовых рынков и их фондовых рынков в едином виде, или совокупность рынков, осуществляющих единую финансово-кредитную политику государств”.

Высокая степень организации финансового рынка определяется его обособленным механизмом функционирования. Этот механизм определяется результатами непосредственного участия всех участников финансового рынка на основе полного действия законов и категорий экономики и на основе регулирующей политики государства, приводимой в совместное действие государством и субъектами экономики.

Развитие финансового рынка и современной финансовой инфраструктуры является одним из основных условий перехода на инновационный путь развития. Только в таких условиях можно будет активизировать инвестиционную деятельность и генерировать инвестиционные потоки, а затем переориентировать их в сферу высоких технологий. Без создания основных элементов современных финансовых рынков невозможно достичь притока прямых инвестиций, которые считаются одним из основных факторов экономического роста.

Соблюдение основных принципов функционирования финансового рынка обеспечивается на основе гармонизации правил, выработанных фондовыми биржами и объединениями участников рынка, с мерами государственного регулирования.

В свою очередь, мобилизация денег как капитала в производство усиливает экономический потенциал, ускоряет инновации, научно-технический прогресс и на этой основе служит дальнейшему повышению благосостояния народа.

Финансовый рынок-важнейшая часть экономической системы. Это движущая сила экономики, платформа, на которой избыточные единицы удовлетворяют дефицитные единицы и договариваются о различных финансовых соглашениях. По этой причине финансовый рынок целью развития финансового рынка является повышение его способности эффективно работать в качестве посредника. Эффективный финансовый рынок-это глубина и широта, а это означает, что со стороны предложения существует множество финансовых инструментов, которые предлагают эмитентам, кредитным рискам и т. д. Для удовлетворения всех классов спроса на активы. Что касается спроса, у

разных типов инвесторов должен быть большой инвестиционный спрос, у которых есть аппетиты, которые возвращают различные риски. Кроме того, хорошее разнообразие между эмитентами и инвесторами обычно гармонизирует взгляды рынка, что приводит к активному обмену финансовыми активами. Высоколиквидный финансовый рынок может обеспечить выпуск крупных и разнообразных финансовых инструментов с наименьшим ценовым воздействием. Здесь можно быстро обменять финансовые инструменты по приемлемой цене. Эффективная система клиринга и выставления счетов является ключевым фактором, способствующим снижению стоимости транзакций.

Капиталы, вывезенные из страны, перераспределялись по международному финансовому рынку в остальные страны мира. Международный финансовый рынок-это сфера, в которой формируются спрос и предложение на международные капиталы, проводится их оценка, в финансовом секторе мировой экономики происходит купля-продажа международных финансовых активов.

Влияние негативных и позитивных изменений на финансовый рынок одной страны на финансовый рынок другой страны зависит от степени глобализации финансового рынка, этот процесс осуществляется через инструменты, обеспечивающие интеграцию национального фондового рынка в Международный фондовый рынок, и показывает, насколько они развиты.

Официальные капиталы как основные формы международного капитала-межгосударственные организации и правительственные учреждения на основе госбюджета, осуществляющие прием или размещение денежных средств за рубежом. Частный капитал-размещение средств частных юридических лиц (фирм, предприятий, организаций, банков и др.) за рубежом на основании решений их органов управления.

В международном движении капитала ссудный капитал проявляется в двояком виде: в виде среднесрочных, долгосрочных и краткосрочных международных капиталовложений. В международном движении капитала предпочтительнее краткосрочный заемный капитал. Условия ссудного капитала имеют тенденцию к волатильности, так как экономическая среда в стране начинает меняться, повышается уровень экономического риска этого капитала, что делает его предпочтительным краткосрочным.

Основной целью развития финансового рынка в условиях финансовой глобализации является повышение экспортного потенциала производимых товаров,

обеспечение потребителей товарами, соответствующими мировым требованиям, обеспечение стабильности монетарной политики страны.

Особым приоритетом в мероприятиях по развитию рынка капитала в нашей стране является формирование целостной стратегии развития этого рынка, содействие в формировании его эффективной инфраструктуры и активизация практических действий, направленных на ускоренное развитие и расширение вторичного рынка ценных бумаг, совершенствование системы корпоративного управления на основе передового зарубежного опыта, развитие международных связей в области регулирования рынка капитала должно быть достаточно.

Для дальнейшего углубления экономических реформ, проводимых в нашей стране, потребуются значительные инвестиции. С другой стороны, инвестиции могут быть привлечены через финансовый рынок и фондовый рынок. Именно поэтому роль финансового рынка и ценных бумаг в экономическом росте страны чрезвычайно велика.

REFERENCES

1. Красавиной Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С.289.
2. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Издательство «Экзамен», 2000. – С.150.
3. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Маркетинг, 2003.
4. Слепова В.А., Звоновой Е.А. Международный финансовый рынок. – М.: Магистр, 2009.
5. Xojimatov R.X. Xalqaro moliya bozori: nazariy qarashlar va umumiy tavsif. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2015-yil.
6. Vahobov A., Jumayev N., Burxonov U. Xalqaro moliya munosabatlar. Darslik. -T.: "Sharq", 2003.
7. Ataniyazov J.X., Alimardonov E. D. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik.T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti" 2014. -333 b
8. Seeking Alpha - Country Stock Markets As A Percent Of World - <https://seekingalpha.com/article/4225343>